

ИННОВАЦИОН ЁНДОШУВЛАР АСОСИДА КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИ ВА МОЛИЯВИЙ МУСТАҲКАМЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИгини ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСЛУБИЯТИ

Муфтайдинов Бобир Қиёмидинович

Андижон Қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти таянч докторанти,
Bobur1982@mail.ru

Аннотация Мақолада корхоналар молиявий барқарорлиги ифодоловчи бир қанча кўрсаткичлар уларни ҳисоблаш услубиятлари шрганилган. Шунингдек, корхонанинг молиявий мустаҳкамлигини ифодоловчи кўрсаткичлар тизимини ифодоловчи кўрсаткичлар тизимлаштирилган.

Калит сўзлар: молиявий барқарорлик, молиявий салоҳият, ретабеллик, фойда, молиявий мустаҳкамлик, маҳсулот.

In the article, several indicators representing the financial stability of enterprises and their calculation methods are discussed. Also, indicators representing the system of indicators representing the financial strength of the enterprise are systematized.

Key words: financial stability, financial potential, profitability, profit, financial strength, product.

Корхонанинг молиявий барқарорлиги унинг иқтисодий ва молиявий жиҳатдан мустаҳкамлигига ҳам боғлиқдир. Буларнинг ўзаро боғлиқликларини таҳлил қилиш учун молиявий мустаҳкамлик кўрсаткичларини ҳам аниқлашни тақозо қилади. Ҳар бир корхона, инновацион иқтисодиёт шароитида, молиявий жиҳатдан таъминланган ва шу молиявий соҳа бўйича унинг ҳолати мустаҳкам бўлиши лозим. Бу кўрсаткичнинг дастлабки молиявий манбаси ҳар қандай фаолият кўрсатаётган корхоналар учун фойда бўлиб ҳисобланади. Чунки корхона фойда олмаса, молиявий имкониятлари заифлашиб бораверади, алал оқибат

банкрот бўлиши мумкин. Шу туфайли корхонанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш учун унинг молиявий мустаҳкамлигини ифодалавчи кўрсаткичларни ҳам таҳлил қилишни тақозо қилади. Бунинг учун корхонанинг фойдаси билан боғлиқ қуйидаги кўрсаткичлар тизимини аниқлаш лозим бўлади:

1. Бизнес-режада кўзда тутилган фойда сўммаси.
2. Меъёрдаги (айрим ҳолларда режадаги) рентабеллик даражасини таъминловчи фойда сўммаси
3. Молиявий мустаҳкамлик даражаси.
4. Маҳсулот (иш, хизмат) рентабеллик даражаси.

Ҳар бир кўрсаткич корхонанинг у ёки бу фаолияти натижаси бўйича аниқланади. Чунки ҳар бир фаолиятни маълум кўрсаткичлар билан ўлчаб турилмаса, шу йўналиш бўйича нимага эришганлигимизни ҳам билмасдан қолишимиз мумкин. Тадқиқот жараёнида методологик асос сифатида ишлаб чиқариш соҳасида фаолият кўрсатадиган корхонадар фаолияти натижалари олинди. Ушбу кўрсаткичларни аниқлаш усулларини қараб чиқамиз.

Бизнес-режада кўзда тутилган фойда сўммаси (Фбр) аниқлаш учун бизнес-режада кўзда тутилган маҳсулотнинг қийматидан (Мбр) доимий (Дх) ва ўзгарувчи (Ўх) харажатларнинг йиғиндиси айрилади. Бу қуйидаги формула билан аниқланади:

$$\text{Фбр} = \text{Мбр} - (\text{Дх} + \text{Ўх}) \quad (1)$$

Корхонанинг молиявий барқарорлигини таъминлашга хизмат қиладиган унинг молиявий мустаҳкамлигини ифодаловчи кўрсаткичлардан яна бири меъёрдаги рентабеллик даражасини таъминлашга етадиган фойда миқдори бўлиб ҳисобланади. Ушбу кўрсаткични аниқлашнинг зарурияти шундаки, корхоналардаги ҳар қандай рентабеллик даражаси ҳам уларнинг молиявий мустаҳкамлигини ва у билан боғлиқ бўлган молиявий барқарорлигини таъминлай олмайди. Шу туфайли рентабеллик даражаси

айрим тармоқларда меъёрлаштирилади, айримларида эса, унинг даражаси катъий белгилаб қўйилади. Бунга мисол қилиб, бир пайтлар қишлоқ хўжалик корхонасининг рентабеллик даражаси 40 % дан кам бўлса улар учун 3 % солиқ ставка белгиланганэди. Агар ушбу кўрсаткич даражаси 40 % дан ошса 20 % солиқ ставкасини тўлаш тўлаш кўзда тутилганди. Чунки қишлоқ хўжалик корхоналарида рентабеллик даражаси 40 % дан кам бўлса, улар ўзларининг молиявий барқарорлигини таъминлаши қийин кечарди.

Бундан кўриниб турибдики, агар корхоналар молиявий мустаҳкам бўлмаса, улар тўлайдиган солиқлар ҳам камайтирилган. Демак, корхоналар ўзларининг молиявий мустаҳкамлигини таъминламаса, нафақат корхонанинг ўзига, балки давлат бюджетига ҳам салбий таъсир қилар экан. Шу туфайли рентабеллик даражасига эришиш учун тегишли фойда миқдорини лозимлигини белгилаш ва унинг ҳақиқий ҳолатига баҳо бериб бориш лозимдир. Бу айниқса, ҳозирги инновацион иқтисодиёт шароитида муҳим кўрсаткичлардан бири сифатида қаралиши лозим. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун қуйидаги формула тавсия қилинади:

$$\Phi_r = \frac{M_{br} \times P_{me}}{100}; \quad (2)$$

Бунда: Φ_r - белгиланган рентабеллик даражасини таъминлайдиган фойда сўммаси (ушбу кўрсаткич бизнес-режага киритилиши лозим).

M_{br} - бизнес-режа бўйича ишлаб чиқарилиши лозим бўлган маҳсулот (иш, хизмат) ҳажми.

P_{me} - эришиш лозим бўлган (меъёрда кўзда тутилган) рентабеллик даражаси.

Корхона молиявий барқарорлиги билан боғлиқ, унинг мустаҳкамлигини ифодаловчи муҳим кўрсаткичлардан бири, корхонанинг молиявий мустаҳкамлик даражасидир (M_{md}). Ушбу кўрсаткични аниқлаш

учун бизнес-режада кўзда тутилган фойда миқдорини (Фбр) меъёрдаги рентабелликни таъминловчи фойда миқдorigа (Фмр) бўлиш лозим бўлади. Ушбу кўрсаткични қуйидаги формула ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$M_{md} = \frac{\Phi_{br}}{\Phi_{mr}} ; \quad (3)$$

Амалий маълумотларни қўллаб ҳисоблаганда ушбу кўрсаткичнинг миқдори бирдан кам бўлса ($M_{md} < 1$) корхона ҳали молиявий жиҳатдан мустаҳкам эмаслигидан ва мос равишда барқарорлигини ҳам таъминлаш имкониятининг йўқлигидан далолат беради. Чунки бу кўрсаткич унинг истиқболда зарур маблағлар билан таъминлай оладиган даражадаги фойда миқдorigа эга эмаслигидан ва мос равишда барқарорликни таъминлашга қодир эмаслигидан далолатдир. Агар $M_{md} > 1$ бўлса унда корхона молиявий жиҳатдан мустаҳкам ва бемалол молиявий барқарорликни таъминлаш имкониятига эгаллигини кўрсатади. Кўриниб турибдики, корхона молиявий жиҳатдан мустаҳкам ва барқарор ривожланишини таъминлаш учун меъёр даражасидаги рентабелликни таъминлай оладиган фойда суммасига эга бўлиши лозимдир.

Корхонанинг молиявий барқарорлигини ифодаловчи, унинг молиявий мустаҳкамлигини билан боғлиқ яна бир кўрсаткич ишлаб чиқарилган маҳсулот (иш, хизмат) рентабеллиги (P_m) бўлиб ҳисобланади. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун ҳисобот даврида олинган фойда сўммасини (Φ) юзга кўпайтириб шу даврда сотилган маҳсулотнинг ҳажмига (M) бўлинади. Буни қуйидаги формула билан ҳисоблаш мумкин:

$$P_m = \frac{\Phi \cdot 100}{M} ; \quad (4)$$

Ушбу кўрсаткич анъанавий бўлиб, барча соҳаларда фойдаланилади. Бироқ, молиявий барқарорлик билан молиявий мустаҳкамликни ифодалаш учун эса, ёрдамчи кўрсаткич сифатида хизмат қилади, чунки ушбу

кўрсаткичнинг миқдори ва ўзгаришига қарб, корхона меъёрдаги рентабеллик даражасига эриша олганми йўқми билиш мумкин. Айнан ушбу ҳолат унинг молиявий барқарорлигининг бугунги аҳволи ва келажакда қандай бўлишига ташхис қўйиш имкониятига эга бўлади. Шу туфайли таҳлил жараёнида корхонанинг меъёрдаги рентабеллик даражасининг нечоғлиқ таъминланиш даражасига эга эканлигини аниқлаш имконини беради.

Корхонанинг меъёрдаги рентабеллик даражасининг таъминланганлигини ифодаловчи кўрсаткични (Ртд) аниқлаш учун корхона рентабеллигини (Рм) меъёрдаги рентабеллик даражасига (Рме) бўлиш лозим бўлади. Бунинг учун фўйидаги формуладан фойдаланишни тавсия қиламиз:

$$R_{td} = \frac{R_m}{R_{me}}; \quad (5)$$

Ушбу кўрсаткичнинг миқдори ҳам олдингидек бир-бири билан ва бир рақами билан солиштирилади. Агар унинг ҳақиқий миқдори, бирдан кичик бўлса ($R_{td} < 1$) ҳали корхона меъёрдаги рентабеллик даражасига эриша олмаганлигидан далолат беради. Агар ушбу кўрсаткичнинг миқдори бирдан катта бўлса, ($R_{td} > 1$), юқорида таъкидланганидек, мазкур корхона молиявий барқарорлик орқали молиявий мустаҳкамликка эришиш бўйича яхши натижага эришганлигидан далолат беради.

Ушбу кўрсаткичлар тизими ва уларнинг аниқланиш йўллари қуйидаги жадвалда кўрсатилган (1-жадвал).

1-жадвал

Корхонанинг молиявий мустаҳкамлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизими

Т/р	Кўрсаткичларнинг номи	Аниқланиш формуласи	Изоҳи
1.	Бизнес-режада кўзда тутилган фойда, минг сўм (Фбр)	$Фбр = Мбр - (Дх - Ўх)$	Режадаги фойданинг реал миқдорини ифодалайди.
2.	Меъёрдаги рентабелликни	$Мбр \cdot Рме$	Бу ҳам фойданинг реал миқдорини

	таъминловчи фойда, минг сўм (Фр)	$\Phi_r = \frac{\text{-----}}{100}$	аниқлаш имконини беради
3.	Молиявий мустаҳкамлик даражаси, коэффициентда (Ммд)	$\text{Ммд} = \frac{\Phi_{бр}}{\Phi_r}$	Корхонанинг молиявий мустаҳкамлик даражасини ифодалайди.
4.	Маҳсулот (иш, хизмат)нинг рентабеллик даражаси, % (Рм)	$\text{Рм} = \frac{\Phi \cdot 100}{\text{М}}$	Корхонанинг рентабеллик даражасини ифодалайди
5.	Меъёрдаги рентабелликнинг таъминланиш даражаси, коэффициентда (Ртд)	$\text{Ртд} = \frac{\text{Рм}}{\text{Рме}}$	Ҳақиқий рентабеллик даражасининг қай аҳволда эканлигини ифодалайди.

Мазкур жадвалда келтирилган кўрсаткичларни таҳлил жараёнида алоҳида алоҳида ўрганиш билан бирга уларнинг умумлашган комплекс миқдорини ҳам аниқлаш лозим бўлади. Шу йўл билан корхонада молиявий мустаҳкамликни ифодалаш учун мавжуд бўлган ички имкониятларни (резервларни) аниқлаш имкониятлари ҳам яратилади.

Хуллас, ушбу кўрсаткичлар тизимидан комплекс кўрсаткични аниқлаш учун унинг бир қанча усулларида фойдаланилса бўлади. Ушбу усуллардан бири кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқлик кўпайтириш бўладиган бўлса, мультипликатив усулидан фойдаланилади. Шунингдек, комплекс кўрсаткични ҳар бир кўрсаткичнинг индивидуал индексларини кўпайтириш йўли билан ҳам аниқлаш мумкин бўлади. Бунда фақат кўрсаткичлар даражасининг бир хил йўналишига эга бўлишини таъминлаш лозим. У ҳолда комплекс кўрсаткични аниқлашда қуйидаги мультипликатив маделидан фойдаланиш мумкин бўлади. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланиш мумкин:

$$\text{Ммкд} = I_{x1} * I_{x2} * \dots * I_{xn} = \prod_{i=1}^n I_{xi} \quad (6)$$

Ушбу кўрсаткич молиявий барқарорликни унинг мустаҳкамлиги билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилиш даврида ўрта ҳисобда қанча ўзгарганлигидан далолат беради. Ушбу кўрсаткични бошқа корхоналарнинг худди шундай кўрсаткичлари билан қиёслаб, ҳолат бўйича тегишли хулоса чиқариш мумкин бўлади. Юқоридаги кўрсаткичлар тизими ва ундан комплекс кўрсаткични аниқлаб бўлгандан сўнг ушбу категорияни батафсил таҳлил қилиш имконияти яратилади.

Корхонанинг молиявий мустаҳкамлигини, унинг молиявий барқарорлиги билан бир-бирига боғлиқлигини таҳлил қилишда унинг фаолиятига иқтисодиёт нуқтаи назаридан ташхис қўйилади. Мазкур ёнжошувда ҳар бир корхона фақат иқтисодий жиҳатдан эмас, балки молиявий жиҳатдан ҳам мустаҳкам ва барқарор бўлиши кераклиги қай аҳволда эканлигига ташхис қўйишда катта имкон яратиб берилади. Таҳлил натижасида тегишли кўрсаткичлар белгилангач шуларга асосан, уларнинг ўзгариш тенденциялари аниқланиб бирор хулосага келиш имконияти яратилади.

Ҳозирги пайтда таҳлил жараёнида кўрсаткичлар асосан жорий баҳода олинади. Агар тўғри ва реал хулоса чиқариш учун уни солиштира баҳода олинса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бугунги шароитда баҳонинг тез ўзгариб туриши иқтисодиётда қиймат билан белгиланадиган кўрсаткичлар ҳажмини пулда аниқ ифодалаш имконини бермайди. Бироқ, шуни ҳам эътироф этиш ва таъкидлаш керакки, баҳо индекси Ўзбекистонда вақти-вақти билан матбуотда оммавий тарзда эълон қилинмайди. Шу туфайли, йирик макро даражадаги кўрсаткичлар таҳлилда услубий асос бўлиши ва инфляция даражасини ҳисобга олиш учун молиявий валютани миқдорини АҚШ долларарида ҳисоб-китоб қилинади ва бу маҳаллий валютанинг ҳам ўзгаришини ҳисоблаш учун асос қилиб олинди. Масалан, йил бошида 1 АҚШ доллари 1200 сўм эди деб фараз қиламиз, 6 ойдан кейин 1220 сўм бўлди. Бу

холда пулнинг (сўмнинг) қадрсизланиш даражасини 1,017 деб олиш мумкин:
 $1220 : 1200 = 1,017$ коэффициентда.

Ушбу ҳисоб-китобга таянган ҳолда шу муддатда пулнинг қадрсизланиш даражасин 101,7 % га тенг деган хулосани чиқариш мумкин. Бу пулнинг қадрсизланиш даражасини аниқ ифода этмасда, ҳозирги шароитда таҳлилий хулоса чиқариш учун бундан яқинроқ ва яхшироқ кўрсаткични топиш қийин.

Корхонанинг молиявий барқарорлиги ва молиявий мустаҳкамлигини ифодаловчи, уларни бир-бирига боғловчи кўрсаткичларни таҳлил қилиш учун бир қанча кўрсаткичлардан фойдаланишга тўғри келлади. Буларнинг ўзaro боғлиқлиги қуйидаги жадвалда келтирилган (2-жадвал).

2-жадвал

Корхонанинг молиявий мустаҳкамлигини ифодаловчи кўрсаткичларни аниқлаш ҳисоб-китоби¹

№	Кўрсаткичлар	Ўтган 2021 йилда	Ҳисобот 2022 йилда	Фарқи (+,-)	Ўзгариш суръати, %
1.	Доимий харажатлар, млн. сўм (Дх)	1890,1	1980,2	+90,1	104,8
2.	Фойда, млн. сўм (Ф)	368,0	496,2	+128,2	134,8
3.	Битта маҳсулотнинг қиймати, минг сўм	385,6	482,9	+97,3	125,1
4.	Бир маҳсулотга тўғри келадиган ўзгарувчи харажатлар, минг сўм	195,6	272,9	+77,3	139,3
5.	Барча маҳсулотнинг миқдордаги ҳажми, минг дона (Мм)	1188,5	1179,3	-9,2	99,2
6.	Барча маҳсулотнинг қийматдаги ҳажми, млн. сўм (Мбр)	4583,3	5694,5	+1111,2	124,3
7.	Ушбу тармоқнинг меъёردаги рентабеллик даражаси, %	10,0	10,0	-	100,0
8.	Меъёрдаги рентабеллик				

¹ Корхона маъмуриятининг илтимосига биноан ушбу корхонанинг номини келтирмадик.

	даражасини таъминловчи фойда сўммаси, млн. сўм (Фр) (6қ х 7қ : 100)	458,3	569,5	+111,2	124,3
9.	Ўзгарувчи харажатларнинг умумий ҳажми (Ух), млн. сўм (4қ . 5қ)	2325,2	3218,1	+898,9	138,4
10.	Молиявий мустаҳкамлик даражаси, коэффициентда (Ммд) (2қ : 8қ)	0,803	0,871	+0,068	108,5
11.	Рентабеллик даражаси, % (Р) (2қ х 100 : 6қ)	8,029	8,714	+0,685	108,5
12.	Меъёрдаги рентабеллик- нинг таъминланиш даражаси (Ртд) (11қ : 7қ)	80,3	87,1	+6,8	108,5

Мазкур жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, корхонанинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган рентабеллик даражаси ўтган йилдаги 8,029 % ўрнига ҳисобот йилида 8,714 %ни ташкил қилиб, унинг даражаси 0,685 бандгача ошган. Унинг ўсиш суръати 108,5 % ни ташкил қилган. Кўришиб турибдики, молиявий мустаҳкамлик даражаси 1 дан паст. Демак бу ҳолатда корхона тўлиқ молиявий барқарорликни таъминлайди, деган хулоса чиқариш учун асос бўла олмайди. Ушбу таҳлил қилинаётган корхона бўйича меъёрдаги рентабеллик даражаси шартли равишда тақрибан 10,0 % деб қабул қилинган. Бу меъёр турли соҳаларда ва турли тармоқларда турли даражада белгиланади. Биз таҳлил қилаётган тармоқда бундай меъёр ўрнатилмаган экан. Аммо таҳлил методологиясини мукамал ёритиш мақсадида ушбу келтирилган рентабеллик даражасини ҳақиқий аҳволга яқинроқ қилиб олишни лозим, деб топдик. Ушбу кўрсаткичнинг таҳлили шуни кўрсатдики, мазкур корхонада молиявий мустаҳкамлик даражаси белгиланган меъёрга нисбатан ҳали камлиги унинг молиявий барқарорлигини таъминлашга ҳам шубҳали бўлиб қолади. Чунки, ўтган йилда унинг миқдори меъёрга нисбатан 80,3 % ни ташкил қилган бўлса ҳисобот йилида 87,1 % гача кўтарилган. Демак, меъёрга нисбатан ўтган йилдаги ҳолатга (19,7 % кам бўлган) нисбатан

бу йил ушбу кўрсаткич бир мунча яхшиланган. Бунинг камлик даражаси 12,9 %ни ташкил қилган. Умуман олганда ушбу ҳолатни ижобий баҳолаш мумкин. Аммо шу билан бирга таъкидлаш лозимки, ҳамон молиявий мустаҳкамлик миқдори меъёрда белгиланган миқдорга нисбатан кам. Одатда меъёр даражасига ва ундан юқори миқдорда бўлса, корхонанинг молиявий барқарорлиги тўлиқ таъминланишига кафолат бўлади. Бундай натижаларга ҳам эришиш учун тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш лозим.

Корхонанинг молиявий барқарорлиги ва мустаҳкамлик даражасини фойда сўммасида ҳам, меъёрдаги рентабеллик даражасига ҳам солиштириб кўрилди. Таҳлилнинг кўрсатишича икки ҳолда ҳам бир хил натижани кўрсатиб турибди. Демак, мазкур корхонада молиявий мустаҳкамлик даражасини ва унинг молиявий барқарорлик билан боғлиқлигини аниқлаш оқибатида молиявий барқарорликни таъминлашга алоҳида эътибо бериш лозим, деган хулоса қилишга асос бўлди. Кўриниб турибдики таҳлил натижалари ҳар қандай кўрсаткичнинг у ёки бу йўналиши бўйича ҳам аниқ хулоса чиқариш учун имконият яратиши мумкин экан. Фақат энг долзарб ва муҳим муаммолардан бири ҳар бир йўналиш бўйича рентабеллик даражасининг меъёрдаги миқдорини аниқ белгилаш муҳим экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдукаримов И.Т. Молиявий ҳисоботни ўқиш ва таҳлил қилиш йўллари. - Т.: «Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси» Нашриёт уйи. - 1998. -82-86 бетлар.
2. Бариленко В.И., Бердников В.В., Бородина Е.И. Экономический анализ. Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2010. –352 С.
3. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ. Учебник. – М.: КНОРУС, 2007. – 816 бет.
4. Вахабов А.В., Иброҳимов А.Т., Якубов У.К. Иқтисодий таҳлил ва аудит. Дарслик. – Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2015. – 368 бет.

5. Любушин Н.П. Экономический анализ. Учебник. 3-е издание. – М.: “ЮНИТИ-ДАНА”, 2013. – 575 С.

6. Максютов А.А. Экономический анализ. Учебное пособие. – М.: “ЮНИТИ-ДАНА”, 2015. – С. 543.

7. Палий В.Ф. Новая бухгалтерская отчетность: содержание, методика анализа, - М.: Журнал «Контроллинг», 1991 - 29-34 бетлар.

8. Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил назарияси. Дарслик. – Т.: “Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи”, 2022. - 588 бет.

9. Режапов, ХХ, и Эгамбердиев, И.Дж. о'гли. (2022). УЗБЕКИСТОНДА ИКЛИМ ОЗГАРИШИНИНГ САЛБИЙ ОКИБАТЛАРИНИ ЮМШАТИШНИ ФАОЛЛАШТИРИШ ЙО'НАЛИШЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА»*, 1 (2), 171–177. Получено с <https://academicsresearch.ru/index.php/ispctosp/article/view/785>.

10. Режапов Х., Тургунов Т., Холмуминов Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ // Научное наследие. 2021. №64-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investment-climate-and-directions-for-stimulyatsiya-of-attracting-the-foreign-investment> (дата обращения: 23.12.2023).